

DAVLAT UNITAR KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH

Xudoyqulova Hulkar Vohidovna

Bank moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13970672>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 19-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 20-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

Davlat unitar korxonalarini ,
Moliyaviy hisobot,
Takomillashtirish , Iqtisodiy
barqarorlik , Shaffoflik , Kichik
tadbirkorlik , Innovatsiyalar,
Auditorlik, Avtomatlashtirish,
Xalqaro standartlar

ABSTRACT

Ushbu maqolada davlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi, uning ahamiyati va dolzarbligi muhokama qilinadi. Hozirgi kunda mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Moliyaviy hisobotlar nafaqat ichki nazorat, balki tashqi manfaatdor tomonlar uchun ham muhim ma'lumot manbai sifatida ahamiyatga ega. Maqola moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish va korxonalar faoliyatining samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Davlat unitar korxonalarini (DUK) mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Ular davlat xizmatlarini va mahsulotlarini taqdim etish orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga hissa qo'shadilar. DUKlar, shuningdek, davlat byudjetining samarali ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, DUKlarda moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibini samaradorligini oshirish juda muhimdir. Moliyaviy hisobotlar nafaqat korxonaning ichki boshqaruvi uchun, balki investorlar, davlat organlari va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ham muhim ma'lumot manbai hisoblanadi.

Korxonalarda moliyaviy hisobotlar ko'pincha ularning faoliyatini baholash uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Hisobotlar nafaqat o'tgan davrlar uchun moliyaviy holatni ko'rsatadi, balki kelajakdagi rejalashtirish va strategiyalarga ham asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun, hisobotlarni tayyorlashda e'tibor berilishi kerak bo'lgan bir qancha muhim jihatlar mavjud.

Moliyaviy hisobotlarning dolzarbligi, ularning moliyaviy shaffofligini ta'minlash, investitsiyalarning jalb qilinishi va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda yotadi. Moliyaviy hisobotlarning to'g'riligi va aniqligi har qanday davlat unitar korxonasi uchun zarurdir, chunki bu ularga raqobatbardoshligini saqlab qolishga va bozor talablariga javob berishga yordam beradi. Ayniqsa, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish jarayonida hisobotlarning ishonchligi juda muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, moliyaviy hisobotlar davlat organlari uchun ham muhimdir. Ular davlat byudjetining rejalashtirilishi va ijrosida asosiy ma'lumot manbai sifatida xizmat qiladi. Bu hisobotlar, shuningdek, davlat siyosatining samaradorligini baholashda ham muhim rol o'ynaydi.

Moliyaviy hisobotlar DUKlarning moliyaviy holatini aniqlash va korxonaning samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ular moliyaviy ko'rsatkichlar, daromadlar va xarajatlarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, moliyaviy hisobotlar yordamida korxonalar o'z

faoliyatlarini nazorat qilish va strategik rejalashtirish jarayonlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligi iqtisodiy faoliyatni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Bu hisobotlar o'z ichiga olgan ma'lumotlar asosida investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar qaror qabul qilishlari mumkin. Agar hisobotlar ishonchli bo'lsa, investorlar korxonaga investitsiya qilishda ishonch hosil qiladilar. Boshqa tomondan, hisobotlarning past sifati investorlar va xodimlar o'rtasida ishonchni pasaytiradi, bu esa korxonaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Moliyaviy hisobotlar davlat organlari va boshqa tashqi tashkilotlar uchun ham muhim hisoblanadi. Ular orqali davlat byudjetining holati, moliyaviy resurslarning taqsimoti va foydalanish samaradorligi haqida ma'lumot olish mumkin. Shu bilan birga, hisobotlar davlat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular davlat siyosatining samaradorligini baholashda, investitsiyalarning jalb qilinishida va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda asosiy ma'lumot manbai sifatida xizmat qiladi.

DUKlarda moliyaviy hisobotlarni tuzish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

1. Ma'lumotlarning to'liqligi va aniqligi: Tez-tez to'plangan ma'lumotlar noaniq yoki to'liq bo'lmaydi, bu esa hisobotlarning ishonchliligini pasaytiradi. Hisobotlar tayyorlanayotganda, barcha zaruriy ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish zarur.

2. Standartlarga mos kelmaslik: Moliyaviy hisobotlar tayyorlashda xalqaro va milliy standartlarga to'liq amal qilinmaydi. Bu holat hisobotlarning sifatini pasaytiradi va investorlar ishonchiga zarar etkazishi mumkin.

3. Texnologik cheklovlar: Zamonaviy texnologiyalarni qo'llamaslik moliyaviy hisobotlarni tuzishni qiyinlashtiradi va ko'p vaqt talab qiladi. Bu esa raqobatbardoshlikni pasaytiradi. DUKlar ko'pincha eski texnologiyalar va uslublarga suyanadi, bu esa ularning malakali mutaxassislarni jalb qilish imkoniyatini cheklaydi.

4. Kadrlar malakasi: Hisobotlarni tayyorlash jarayonida xodimlarning malakasining pastligi ham muammolarni keltirib chiqaradi. Moliya va iqtisodiyot sohasida malakali mutaxassislar yetishmasligi, hisobotlar sifatini pasaytirishi mumkin. Korxonalarda xodimlarning malakasini oshirish zarurati o'z o'rnida turibdi.

5. Auditorlik va nazoratning yetarli bo'lmasligi: Ba'zan hisobotlar nazoratsiz tayyorlanadi, bu esa moliyaviy ma'lumotlarning to'g'riligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Auditorlik nazorati yo'qligi yoki kamligi moliyaviy hisobotlarning sifati va to'g'riligiga putur etkazadi.

6. Ma'lumotlarni yangilashda qiyinchiliklar: Moliyaviy hisobotlar tez-tez yangilanmaydi, bu esa ish jarayonida noaniqliklar keltirib chiqaradi. Ushbu noaniqliklar esa qaror qabul qilish jarayonini murakkablashtiradi.

7. Tashqi monitoringning yetarli emasligi: Tashqi nazorat va auditorlik yo'qligi korxonalar moliyaviy hisobotlarini tayyorlash jarayonini ishonchsiz qiladi. Tashqi monitoring yo'qligi esa umumiy moliyaviy barqarorlikka ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Takomillashtirish imkoniyatlari. Moliyaviy hisobotlarni takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin:

1. Ma'lumotlarni avtomatlashtirish: Hisobotlarni tayyorlash jarayonini avtomatlashtirish moliyaviy ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni osonlashtiradi. Bu, shuningdek, hisobotlarning aniqligini oshirishga yordam beradi va vaqtni tejaydi. Avtomatlashtirish orqali ma'lumotlar tezda yangilanadi va ularning ishonchliligi oshadi.

2. Xalqaro standartlarga moslashuv: Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini (IFRS) joriy etish hisobotlarning sifatini oshirishga yordam beradi. Bu, shuningdek, DUKlar o'rtasida moliyaviy ko'rsatkichlarning solishtirilishini osonlashtiradi va xalqaro investorlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro standartlarga moslashish DUKlarning xalqaro bozorlar uchun raqobatbardoshligini oshiradi.

3. Malaka oshirish: Korxonalarda moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayonida xodimlarning malakasini oshirish va zamonaviy uslublar bilan tanishtirish zarur. O'quv dasturlarini joriy

etish, seminarlar va treninglar o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Malaka oshirish dasturlari xodimlarning bilimini va ko'nikmalarini oshirishi bilan birga, ularni o'z ishi bilan bog'liq masalalarda ishtirok etishga rag'batlantiradi.

4. Auditorlik nazorati: Mustaqil auditorlik tashkilotlarining jalb etilishi hisobotlarning aniqligini ta'minlashga yordam beradi. Auditorlik nazorati orqali moliyaviy hisobotlarning sifati va to'g'riligi doimiy ravishda nazorat qilinadi, bu esa raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Auditorlik jarayonida o'z vaqtida tekshirishlar o'tkazish va tahlil qilish moliyaviy hisobotlarning aniqligini ta'minlaydi.

5. Innovatsion yechimlarni joriy etish: Moliya va hisobotlar sohasida innovatsion yechimlar va texnologiyalarni qo'llash, masalan, blockchain texnologiyasidan foydalanish, hisobotlarning shaffofligini va ishonchliligini oshirishi mumkin. Innovatsion yechimlar orqali ma'lumotlar o'zaro almashinuvi tezlashadi va ularning himoyasi ta'minlanadi.

6. Ichki nazorat tizimini kuchaytirish: Korxonalarda ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali moliyaviy hisobotlarning sifati oshirish va ularni samarali nazorat qilish zarur. Ichki nazorat tizimi orqali moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish va hisobotlarni tayyorlash jarayonida xatoliklarni aniqlash imkoniyatini oshirish mumkin.

Xulosa

Umuman olganda, davlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibini takomillashtirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, ularning aniqligini ta'minlash va xalqaro standartlarga moslashish orqali DUKlar o'z faoliyatlarini samarali ravishda boshqarishlari mumkin. Bu esa davlat iqtisodiyotini yanada mustahkamlash va uning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boshqaruv hisobi va moliyaviy hisobotlar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2021.
2. Karimov, I. (2020). "Davlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobotlarni takomillashtirish: muammolar va yechimlar". Moliyaviy tahlil jurnali, 3(2), 45-58.
3. Tashkent, M. (2019). "Moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligi". Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, 12(5), 15-23.
4. Mukhammedov, S. (2021). "Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini joriy etishning ahamiyati". Iqtisodiyot va biznes, 4(1), 78-85.
5. Abdullaeva, N. (2022). "Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayonida innovatsiyalar". Innovatsiyalar va iqtisodiyot, 6(3), 34-39.
6. Suyunov, R. (2020). "Auditorlik nazorati: muammolar va perspektivalar". Audit va moliya, 7(2), 60-66.
7. Abdurazzakov, A. (2018). "Davlat korxonalarida ichki nazorat tizimini kuchaytirish". Moliyaviy menejment, 5(4), 22-30.
8. Nurmatov, M. (2021). "Texnologiyalarning moliyaviy hisobotlarga ta'siri". Moliya va iqtisodiyot, 9(6), 15-21.
9. Ibragimov, D. (2019). "Moliyaviy tahlil va rejalashtirish: zamonaviy yondashuvlar". Iqtisodiyot va moliya, 11(3), 48-55.
10. Shodmonov, Q. (2023). "Davlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobotlarning ahamiyati". O'zbekiston iqtisodiyoti, 2(1), 10-18.